

MOBICITIES – Volume 2, Número 1, Jan.-Jun., 2025

“Last-Mile: Delivery e mobilidade ativa”

MOBICITIES – Volume 2, Number 1, Jan.-Jun., 2025

“Last-Mile: Delivery and active mobility”

Sivanilza Teixeira Machado¹

URL: <https://mobicities.com/index.php/path/issue/view/3/editorial>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14884293>

Cidades cada vez mais planejadas e conectadas buscam facilitar o deslocamento das pessoas e as entregas de produtos necessários aos milhares de consumidores. Neste sentido, evolui-se os serviços de entrega e de busca pelo equilíbrio entre custo-benefício, e é nas estratégias de “last-mile” que a mobilidade ativa se apresenta como uma alternativa interessante para o delivery. Mobilidade ativa é a forma mais limpa, ambientalmente, de se praticar o deslocamento de pessoas e mercadorias e, também, a forma mais saudável com benefícios físicos e mentais para as pessoas que praticam.

Terceira Edição

O ano de 2025 começa com o nosso segundo volume em sua primeira edição refletindo sobre *last-mile* e o importante papel da mobilidade ativa no “mundo do *delivery*”. O termo *delivery* significa mais que a disponibilidade de um serviço para as pessoas e está associado a ideia de rapidez e prontidão de atendimento. Desse modo, os estudos de *last-mile* têm evoluído nos últimos anos na busca de tornar mais eficiente os serviços de entrega no último trecho entre o armazém e o cliente. Um bom exemplo disso ficou evidente com o aumento do volume de compras de alimentos prontos e de serviços de entrega de pequenas encomendas por aplicativo. Para aumentar a agilidade, algumas empresas começaram a investir na mobilidade ativa como uma alternativa para atender a demanda de forma mais eficiente e sustentável, para tanto gerenciando as limitações de distância entre a origem e o destino, tamanho e peso das encomendas.

Nesta edição da Mobicities você começa com a leitura do artigo “Análise da logística reversa de pós-venda em *e-commerce* com modelo de gestão de *dropshipping*: estudo de caso”, que trata dos impactos do comércio eletrônico na logística e na necessidade de melhoria do sistema de logística reversa e de comunicação entre os membros da cadeia de suprimentos. Depois, você pode continuar com a leitura com o artigo intitulado “Modelo preditivo para monitoramento da temperatura em contêineres *reefer*” que chama a atenção para os cuidados com a logística da cadeia do frio, gerenciamento do transporte de cargas perecíveis, para garantir a qualidade dos produtos.

¹ Grupo de Pesquisa: NAPOLE, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Suzano, e-mail: sivanilzamachado@ifsp.edu.br

A busca por inovações e aplicações de Inteligência Artificial (IA) para melhoria de processos tem sido uma prática das empresas na atualidade, e o artigo “Automação Logística, IA e Indústria 4.0: Considerações Éticas em um Cenário de Inovação Tecnológica” reflete sobre a importância do uso da IA nas operações logísticas e preocupações sobre o gerenciamento dos dados e de conflitos entre o equilíbrio da eficiência e ética empresarial.

Esta terceira edição inicia o processo de fluxo contínuo da revista e outros artigos deverão ser incorporados ao longo desse primeiro semestre de 2025. Portanto, não deixe de acompanhar a edição de forma frequente.

Por fim, desejo que os artigos publicados nessa edição sejam fonte de reflexão e contribuam para seus estudos. Ótima leitura!